

Міністерство освіти і науки України
Уманський національний університет садівництва
Факультет економіки і підприємництва
Львівський національний аграрний університет
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції

УМАНЬ 2024

УДК 330(063)

A43

Рекомендовано до друку вченою радою Уманського національного університету садівництва, протокол №3 від 20.09.2024 року

Редакційна колегія:

О. О. Непочатенко – доктор економічних наук (відповідальний редактор);
Ю. О. Нестерчук – доктор економічних наук (заступник відповідального редактора);
Ю.А. Цимбалюк – кандидат економічних наук, декан факультету економіки і підприємництва;
Л. Ю. Мельник – доктор економічних наук;
С. Ю. Соколюк – доктор економічних наук;
О. Г. Пенькова – доктор економічних наук;
Р. П. Мудрак – доктор економічних наук;
О. Т. Прокопчук – доктор економічних наук;
Р.І. Ліщук – кандидат технічних наук
Ю. В. Улянич – кандидат економічних наук (відповідальний секретар).

Автори вміщених матеріалів висловлюють свою думку, яка не завжди збігається з позицією редакції.

A43 Актуальні питання сучасної економіки: матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції, 14 листопада 2024р. – Умань :УНУС. 2024. с. 307.

Збірник містить доповіді студентів, викладачів та вчених, які були розглянуті на XVI Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання сучасної економіки», що відбулася 14 листопада 2024 року в м. Умань. У наукових матеріалах висвітлюється широкий спектр фінансово-економічних питань сучасної економіки.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються питаннями розвитку економіки.

**УДК
330(063)**

**©Уманський національний
університет садівництва, 2024**

Паладійчук А.О. Особливості управління прибутком аграрного підприємства в сучасних умовах ринку	141
Волошинович А.О., Кісь Г.Р. Збутовий потенціал яечних продуктів в Україні	143
Фротер О.С. Ключові аспекти формування соціальної напруженості серед працівників аграрних підприємств в умовах війни	146
Осіпова А.А., Холява П.В. Міжнародний досвід для розвитку соціальної відповідальності агробізнесу в Україні	148
Швець К.В. Господарська діяльність неприбуткових організацій: економічний та податковий аспект	150
Ревуцька А.О., Деркач А.А. Економічна сутність інноваційного розвитку підприємства	151
Ревуцька А.О., Ковтонюк А.В. Сутність поняття «соціальна відповідальність»	153
Ревуцька А.О., Лисик О.Л. Теоретичні засади процесу стратегічного управління	154
Ревуцька А.О., Лісничук А.С. Сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах глобалізації	156
Ревуцька А.О., Пасічник І.В. Принципи реалізації стратегії територіальної громади	158
Ревуцька А.О., Братчик Д.В. Державна експортна політика -світовий досвід реалізації	159
Ревуцька А.О., Гловацька О.В. Роль експорту аграрної продукції в структурі зовнішньої торгівлі країни	161
Шпичко Д.О. Необхідність розвитку інфраструктури для збереження продукції рослинництва в сучасних умовах	163
Фротер О.С., Якименко М.Р. Виклики та можливості впровадження екологічних інновацій в аграрному бізнесі	165
Бленда Н.О., Рябокучма В.С. Загрози економічній безпеці фермерських господарств в Україні	167
Могильницька О.М. The economic component of business social responsibility	169
Кравчук В.О. Економічні механізми стимулювання діяльності некомерційних організацій	172
Жарун О.В. Особливості управління бізнес-процесами аграрних підприємств	174
Савунін О.С., Цвик В.В. Стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств	176
<i>Секція 4. Місце та роль маркетингу в економічній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності</i>	
Семенда Д.К., Семенда О.В. Адаптація транспортно-логістичної галузі України в умовах війни: виклики та перспективи	179
Бортник Т.І., Костенко С.О. Організація комерційної діяльності підприємства через призму маркетингових аспектів	181
О.V. Makushok. The impact of digital technologies on marketing activities	184
Саричева К.В. Особливості персональних продажів у преміальному сегменті на прикладі бренду «Hermès»	186

СЕКЦІЯ 4. МІСЦЕ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Адаптація транспортно-логістичної галузі України в умовах війни: виклики та перспективи

Семенда Д.К., к.е.н., професор

Семенда О.В., к.е.н., доцент

Уманський національний університет садівництва

Нинішній військовий конфлікт в Україні впливає на різні аспекти економічної діяльності як всередині країни, так і на глобальному рівні. Одним із важливих секторів, що зазнав серйозних потрясінь, є ринок транспортно-логістичних послуг. Доступ до основних ресурсів і товарів опинився під загрозою, що викликає проблеми з їх доставкою як на локальному, так і на міжнародному рівні. Сьогодні важливо проаналізувати ризики, що виникають у цьому секторі, а також визначити маркетингові інструменти для адаптації ринку до нових умов.

Логістика є одним із найважливіших факторів, що визначають позицію країни на світовій економічній арені та сприяють розвитку міжнародної торгівлі. Вона створює інфраструктуру для переміщення як матеріальних, так і інформаційних потоків, забезпечуючи ефективність усіх етапів постачання від виробника до кінцевого споживача. Зміни в глобальних економічних процесах, а також регіональні конфлікти і кризові явища безпосередньо впливають на функціонування логістичних ланцюгів, спричиняючи адаптацію бізнесу до нових умов [1].

Виклики, з якими зіткнулася логістична галузь, виникли ще до активної фази російсько-української війни, зокрема під впливом пандемії COVID-19. Під час пандемії світова логістика почала інтенсивно локалізуватися і багато компаній почали переносити виробничі та постачальні ланцюги ближче до споживача або місця виробництва, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з глобальними перебоями у постачанні. Це стало частиною загальної тенденції до скорочення складності ланцюгів постачання та зниження залежності від віддалених постачальників.

Проте, у 2022 році, через повномасштабне вторгнення Росії, логістична система України зазнала значних деструктивних змін [2]. Повне закриття авіаційного сполучення, блокування та захоплення морських портів, руйнування залізничної, автомобільної та складської інфраструктури призвели до серйозних перебоїв у функціонуванні національних ланцюгів постачання. В таких умовах українські підприємства були змушені оперативно перебудувувати свої логістичні стратегії. Зокрема, спостерігалися такі зміни:

– переорієнтація бізнесу - з морських перевезень на залізничні та автомобільні. Важливим аспектом стало зміщення логістичних маршрутів з

південних регіонів України до західних, що дозволило мінімізувати ризики, пов'язані з бойовими діями на півдні країни;

– відмова від великих складських накопичень - підприємства почали мінімізувати запаси на складах через підвищений ризик їх втрати в результаті атак. Великі склади стали надзвичайно вразливими, що підштовхнуло компанії до пошуку альтернативних рішень;

– зміна умов зберігання - багато компаній були змушені переносити товари на захід країни, де традиційно не було великих складських площ. Це призвело до зростання попиту на нові складські приміщення в західних регіонах та розробку мобільніших, динамічних логістичних рішень.

В умовах війни і після її закінчення ключовими напрямками вдосконалення логістики вітчизняного бізнесу можуть стати наступні заходи:

– часткова відмова від великих накопичень товарів - компанії мають зосереджуватися на динамічному управлінні запасами, мінімізуючи ризики втрат внаслідок військових дій або інших форс-мажорних обставин;

– висока динамічність складських умов - підприємства повинні впроваджувати гнучкі складські рішення, такі як мобільні склади або склади тимчасового зберігання, які можуть швидко переміщатися або адаптуватися до нових умов;

– ускладнення та подовження логістичних ланцюгів - через втрату доступу до традиційних маршрутів, українські компанії змушені диверсифікувати свої постачальні канали та інтегрувати нові логістичні операції для забезпечення стабільних поставок товарів;

– орієнтація на споживача та прогнозування попиту - планування продажів і логістичних операцій має відбуватися на основі детального аналізу змін у поведінці споживачів, що дозволить оптимізувати процеси доставки та забезпечити високу якість обслуговування клієнтів.

Успішна адаптація логістичних систем до викликів воєнного часу та післявоєнного відновлення є важливою умовою для стабільного функціонування економіки та інтеграції України до світових торгових мереж.

Список використаних джерел

1. Semenda O., Shevchenko V., Purhani S., Kharit O., Krasnostanova, N. Adaptation of Logistics Companies to Functioning under the Restrictions Imposed by Military Operations. *WSEAS Transactions on Environment and Development*. 2023. vol. 19. P.558-570. DOI: 10.37394/232015.2023.19.54

2. Russia-Ukraine War: Global Impact on Logistics (2022). URL: <https://www.gep.com/blog/mind/russia-ukraine-war-logistics-impact>